

Extrait du Campus de Neurochirurgie

<http://campus.neurochirurgie.fr/spip.php?article1305>

2009 : Down-regulation of RNA editing in pediatric astrocytomas

- Formation continue -

Date de mise en ligne : mardi 27 avril 2010

Campus de Neurochirurgie

[Down-regulation of RNA editing in pediatric astrocytomas](#)

L. Massimi